

Retour d'expérience des études préalables aux procédures de désaffectation, déclassement et neutralisation de la digue de l'Agouille de la Division dans la Plaine de la Salanque : cas d'ouvrage assimilable à des digues de second rang

A review of the studies carried out before the procedures for decommissioning, declassifying and neutralising the Agouille de la Division levee in the Plaine de la Salanque: a case study of a structure that can be assimilated to second-ranking levees

A. Bonnafé¹, P. Soulat¹, V. Grosjean¹, F. Nicoleau²

¹ Safège/Suez Consulting, Montpellier (34), France, arnaud.bonnafe@suez.com, patrick.soulat@suez.com, vivien.grosjean@suez.com

² Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly (SMBVA), Saint Paul de Fenouillet (66), France

Résumé

La digue de l'Agouille de la Division est un ouvrage qui a été classé B en 2012 en application du décret n°2007-1735. Cette digue est implantée dans la zone protégée des digues de l'Agly Maritime (Pyrénées Orientales). Les études de définition du système d'endiguement de l'Agly ont conclu sur l'incapacité de définir un niveau de protection et une zone protégée pour cet ouvrage vis-à-vis des débordements et contournements de l'Agly. Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly (GEMAPIEN) a alors engagé une réflexion autour de « la neutralisation » de ces digues.

La digue de l'Agouille de la Division a été édifée à la fin du XIX^e siècle afin de protéger Saint-Laurent-de-la-Salanque des crues de l'Agly, non endiguée à cette époque. Depuis la construction des digues de l'Agly (1975), elle n'a plus joué de rôle dans la dynamique des crues, si ce n'est un simple rôle de drainage et de « déflecteurs » des eaux vers l'Etang de Salses Leucate. Des modélisations hydrauliques ont été développées, sur la base d'un modèle TELEMAC 2D commun au SMBVA et de la DDTM66. Ces modélisations ont permis d'affirmer que l'ouvrage n'est pas transparent hydrauliquement, bien qu'il soit impossible d'en associer un niveau de protection et une zone protégée. De plus, les évolutions anthropiques dans la plaine de la Salanque ont conduit à modifier le rôle originel de l'ouvrage et ses sollicitations au cours du temps.

Afin d'éclairer le SMBVA sur le devenir de l'ouvrage dans ce contexte de « systèmes imbriqués », un cadrage réglementaire et administratif de l'ouvrage a précédé les analyses hydrauliques de qualification de sur-aléa. La méthodologie de qualification des sur-aléas éventuels repose à la fois sur les notes DGALN/DGRP spécifiques aux neutralisations des digues, mais également sur les dynamiques d'inondation, au travers des vitesses de montées des eaux et des vitesses d'écoulement selon le décret PPRI de juillet 2019.

L'étude a permis de faire ressortir les points d'attention suivants à intégrer dans ce type d'étude :

- les interactions avec l'ensemble des ouvrages en remblai, ouvrages non « classés et non intégrés dans un système d'endiguement », mais non transparents hydrauliquement ;

- la notion de dynamique d'inondation et de venues d'eau dangereuses, notamment au travers des valeurs seuils de vitesses de montées des eaux ;
- enfin de la mise en perspective des notions de sur-aléas compte tenu de la qualification en aléas modérés pour des dynamiques rapides conformément au décret PPRI de juillet 2019.

Mots-clés

neutralisation, digue, sur-aléa, dynamique d'inondation, infrastructures

Abstract

The Agouille de la Division levee is a structure that was classified B in 2012 in application of decree no. 2007-1735. This dyke is located in the protected area of the Agly Maritime dykes (Pyrénées Orientales). The definition studies for the Agly dikes system were unable to define a level of protection and a protected area for this structure due to the overflows and bypasses of the Agly. As a result, the Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly (GEMAPIEN) initiated a study focused on "neutralising" these dykes.

The Agouille de la Division dyke was built at the end of the 19th century to protect Saint-Laurent-de-la-Salanque from the Agly flooding, which was not dammed at the time. Since the construction of the Agly dykes (1975), it has no longer had any role in flood dynamics, apart from simply draining and "deflecting" water towards the Etang de Salses Leucate. Hydraulic modelling was carried out using a TELEMAC 2D model shared by the SMBVA and the DDTM66. This model confirmed the structure is not hydraulically transparent, although it is impossible to determine a level of protection and identify a protected area. In addition, human activity in the Salanque plain has modified the original role of the structure and its pressure over time.

In order to provide SMBVA with a better understanding of the future of the structure in this context of "interlocking systems", a regulatory and administrative framework for the structure preceded the hydraulic analyses to qualify the higher hazard. The methodology for qualifying any higher hazard is based both on the DGALN/DGRP notes specific to the neutralisation of dykes, and also on flooding dynamics, through the velocity of water-level rise and flow velocities in accordance with the PPRI decree of July 2019.

The study highlighted the following points to be considered in this category of study:

- Interactions with all the embankment structures, which are not "classified and not integrated into a dike system", but which are not hydraulically transparent.
- The notion of flooding dynamics and dangerous water inflows, in particular through the threshold values for velocity of water-level rise.
- Finally, the notion of higher hazard, given the classification of rapid dynamics as a moderate hazard in accordance with the PPRI decree of July 2019.

Key Words

neutralisation, levees, higher hazard, flooding dynamics, infrastructures

Introduction

L'Agouille de la Division est un « drain sec » contournant par le Nord Est la zone urbanisée de Saint Laurent de la Salanque (Pyrénées Orientales). Sur sa rive droite, une digue de 2.9 km est classée en catégorie B par arrêté préfectoral n°2012311-006 du 16 novembre 2012 en application du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007. Cette digue est implantée dans la zone protégée (rive gauche) des digues de l'Agly Maritime. Du fait de cette configuration, la digue de l'Agouille de la Division peut alors être sollicitée en cas de contournement (en amont de la RD900), surverses ou ruptures de la digue rive gauche de l'Agly (Cf. Figure 1).

Une mission « *Étude de définition du système d'endiguement Agly aval : Définition d'un système d'endiguement avec les ouvrages existants en l'état actuel - régularisation administrative* », a été menée en mars 2019 pour le compte du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly (SMBVA, Gémapien) [3]. Cette étude a conclu notamment sur l'incapacité de définir un niveau de protection et une zone protégée vis-à-vis de certains débits de l'Agly, compte tenu notamment des contournements amonts des digues de l'Agly (survenant pour des débits de l'ordre de 800 m³/s, soit une occurrence moins que décennale).

Sur cette base, le SMBVA a engagé une réflexion autour de « la neutralisation » des digues de l'Agouille de la Division, après consultation du SCOH DREAL Occitanie.

FIGURE 1. Localisation de la digue de l'Agouille de la Division dans la plaine inondable de la Salanque et zone protégée des digues de l'Agly [2].

Historique de l'ouvrage et fonctionnement en crue

Historique de l'ouvrage

L'Agouille de la Division a pour origine l'exutoire d'une branche abandonnée du Rec (Canal) de Clair.

Cette Agouille est indissociable de sa digue (cf. Figure 2). La digue de l'Agouille de la Division est plus ancienne que les digues bordant l'Agly Maritime entre la RD900 et la mer. Elle a été édifée à la fin du XIX^e siècle pour protéger Saint-Laurent-de-la-Salanque (le village et les terres agricoles périphériques) des crues de l'Agly (non endiguée) en déviant les eaux [4].

Depuis la construction des digues de l'Agly (1975), elle n'a plus joué de rôle dans la dynamique des crues (au sens endiguement), si ce n'est un simple rôle de drainage des eaux (débordements amonts et eaux pluviales) vers l'Etang de Salses Leucate.

Le système Agouille de la Division au droit de la zone urbaine de Saint Laurent de la Salanque s'inscrit donc comme un ouvrage de type second rang, participant à dévier les eaux de contournement, de surverse ou provenant de brèches de l'Agly endigué.

FIGURE 2. Plans historiques de l'ouvrage digue de l'Agouille de la Division [4].

FIGURE 3. Vues de l'ouvrage de l'Agouille de la Division à Saint Laurent de la Salanque.

Enseignements des événements passés

L'historique des crues de l'Agly Maritime de ces 20 dernières années est particulièrement riche et bien documenté. L'ouvrage « digues Agly » (classées en catégorie A par l'arrêté préfectoral n° 2009166-12 du 15 juin 2009) a en effet subi de nombreuses crues ayant causé des désordres majeurs en 1992, 1999 (surverses et brèche de Saint-Laurent de la Salanque), 2005, 2006, 2013 (surverses et brèche de Pia), 2014 (surverses) et 2020 (surverses). Néanmoins, pour toutes ces crues et malgré les enquêtes, aucun désordre relatif à la digue de l'Agouille de la Division n'a été porté à la connaissance du SMBVA et des précédents gestionnaires [4].

Fonctionnement en crue sur la base de modélisations de scénarii de crues de l'Agly

Les modélisations développées dans le cadre de l'étude reposent sur le modèle TELEMAC 2D mis en œuvre par SAFEGE/Suez Consulting pour le compte du SMBVA et de la DDTM66 dans le cadre du marché suivant : « Étude des zones inondables, avant-projet de sécurisation des digues de l'Agly maritime et élaboration des plans de prévention des risques d'inondation (PPRi) des communes du bassin versant Agly aval » [1]. Ce modèle commun couvre 32 km de cours d'eau et une superficie de 113 km², depuis la commune de Cases-de-Pène jusqu'à la mer (cf. Figure 4). De nombreuses modélisations hydrauliques ont alors été menées selon diverses configurations du système « imbriqué » Agly / Agouille de la Division : avec et sans digues de l'Agly et de l'Agouille de la Division, avec ou sans brèches, sans et avec contournements amonts des digues de l'Agly. La synthèse hydraulique permet d'affirmer que l'ouvrage de l'Agouille de la Division n'est pas transparent hydrauliquement, bien qu'il soit impossible d'en associer un niveau de protection et une zone protégée vis-à-vis des crues de l'Agly (conforme à l'étude [3]). **Ainsi, l'analyse des besoins en neutralisation hydraulique est donc complexe.**

Au regard de la fonction de l'ouvrage, l'analyse s'est portée sur son rôle au cours des temps :

- ouvrage originel conçu comme un déflecteur associé avec un canal de ressuyage, dimensionné sur la base de faibles mais fréquentes mises en charges ;
- du fonctionnement actuel : débordements moins fréquents du fait de digue de premiers rangs pour protéger la plaine agricole (Agly), toutefois rapidement contournée (de l'ordre de 800 m³/s soit inférieure à 10 ans en période de retour), mais dont les mises en charges sont aujourd'hui « augmentées » de la création d'ouvrages en remblais anthropique non transparent eux même hydrauliquement (cf. Figure 5).

FIGURE 4. Emprise aval, maillages et localisation des digues de l'Agly et l'Agouille de la Division [3].

FIGURE 5. Évolutions temporelles de sollicitations de la digue de l'Agouille de la Division.

Procédures de neutralisation administratives et contenu du porter à connaissance

Dans le cas de la digue de l'Agouille de la Division, qui faisait partie du patrimoine communal et qui ne serait pas retenue dans le Système d'Endiguement de l'Agly, le SMBVA, qui a bénéficié du transfert automatique de cet ouvrage lors de la prise de compétence, doit s'engager dans plusieurs procédures afin de « neutraliser l'ouvrage » :

- la désaffectation de l'ouvrage, afin de retirer l'ouvrage de son usage de lutte contre les inondations ou les submersions marines (le détacher de la compétence) ;
- le déclassement de l'ouvrage au sens patrimonial, visant un retour dans le domaine de la commune ;
- et préalablement, les études hydrauliques nécessaires à la demande de cessation d'activité de l'ouvrage auprès des services de l'État (Préfecture). La digue étant classée, cette demande lui fera perdre le classement de protection (B dans le cas présent).

Ce porter à connaissance doit préciser, au-delà date de fin de gestion de l'ouvrage au titre de la rubrique 3.2.6.0, les mesures prises :

- soit une suppression totale de l'ouvrage : dans ce cas il n'est pas nécessaire de justifier l'absence de sur-aléa par des modélisations de venues d'eau ;
- soit un maintien total ou partiel de l'ouvrage en justifiant l'absence de sur-aléa par des modélisations de venue d'eau avec ou sans l'ouvrage.

C'est donc bien dans ce dernier référentiel administratif et fonctionnel que s'est inscrite cette étude préalable à la neutralisation : digue assimilable à une digue de second rang de l'Agly, incluse dans la zone protégée des digues de l'Agly, et pour laquelle il n'a pas été possible de définir un niveau de protection et une zone protégée dédiée à la digue Agouille de la Division.

Analyses hydrauliques nécessaires dans le cadre du futur porter à connaissance

Cadre méthodologique

La méthodologie se conforme aux notes DGALN et DGRP en référence [5].

L'objectif de la neutralisation est de supprimer le sur-aléa généré par l'ouvrage en quelque circonstance que ce soit (fonctionnement « normal », défaillances de différentes natures dont la rupture). Le sur-aléa considéré ici est la différence entre les aléas générés avec les ouvrages et ceux, dans les mêmes circonstances, sans ouvrage (inondation naturelle).

Crues et scénarii modélisés

Compte tenu du fonctionnement en crue décrit précédemment, les occurrences de crue de l'Agly suivantes ont été retenues (cf. Figure 6) :

- Sc1 : Q30 ans Agly sans brèche = crues sollicitant l'ouvrage pour les tronçons S3 à S7 - Q30 = 1 650 m³/s à Rivesaltes (avant contournements des digues de l'Agly) ;
- Sc2 : Q100 ans Agly sans brèche = la crue atteignant la crête de l'ouvrage (au niveau des tronçons S6a, S6b et S7 - Q30 = 2 300 m³/s à Rivesaltes ;
- Sc3 : Q1000 ans Agly sans brèche = la crue dépassant significativement la crête de l'ouvrage sur les tronçons S6a, S6b et S7 - Q1000 = 4 140 m³/s à Rivesaltes.

Deux scénarii de défaillances ont été également modélisés, conformément aux notes méthodologiques :

- défaillance structurelle par rupture de l'ouvrage au plus fort de la crue de projet – une brèche au droit de la mise en charge la plus forte a été retenue (brèche notée BA_6) ;
- défaillance hydraulique par contournement de l'ouvrage et débordement à la crue étudiée (exploitation de la crue Q1000 pour contournement, et Q30 Agly avec une brèche sur les digues de l'Agly rive gauche en amont immédiat de l'Agouille la Division, B3. Enfin, une brèche plus en aval au droit de la station d'épuration de Saint Laurent de la Salanque, (REX crue 1999) a également été modélisée pour compléter l'analyse de sur-aléa.

FIGURE 6. Sectorisation de la digue de L'Agouille de la division et illustration d'un scénarii de brèche de l'Agly (Brèche B3 pour Q30 Agly) pour exploitation en contournement (défaillance).

Exploitation

L'analyse des potentiels sur-aléas s'est portée sur :

- l'augmentation notable de l'étendue de la zone inondée, de la hauteur d'eau ou de la dynamique de l'écoulement ;
- de la création de venues d'eau dangereuses (hauteur de 1 mètre, et / ou par un courant de 0,5 m/s).
- mais également sur la dynamique d'inondation liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux prévue à l'article R. 562-11-4 du code de l'environnement. Les valeurs seuils de 20 et 25 cm/h en tout point du maillage ont été retenues, en cohérences avec les analyses menées par ailleurs dans le cadre de la révision des PPRI de l'Agly dont celui de la commune de Saint Laurent de la Salanque [1]).

La figure 7 illustre des exemples d'analyses de zones de venues d'eau dangereuses avec défaillance.

FIGURE 7. Illustrations de scénarii et résultats des simulations de sur-aléas - Impacts de la brèche B_A6 de l'Agouille de la Division sur les venues d'eau dangereuses.

Retour d'expérience sur les études de sur-aléa – limites et discussions

Relativement aux étendues des zones inondées et aux hauteurs d'inondation : quel que soit le scénario hydrologique et structurel (avec brèches sur les digues de l'Agly), les différences de hauteurs d'eau se limitent globalement aux zones comprises entre la RD83 et la digue de l'Agouille de la Division. Le rôle du remblai de la RD83 intervient donc fortement dans l'analyse des emprises et hauteurs d'inondations : ce remblai « contribuerait » alors à l'inondation de Saint Laurent de la Salanque en absence aujourd'hui de la digue de l'Agouille de la Division.

Relativement à la notion de dynamique d'inondation : les valeurs seuils retenues pour qualifier la montée des eaux, selon [2], [5] et [6], conduisent à des emprises de venues d'eau dangereuses majoritaires sur les zones modélisées en amont de la RD83. Dans le détail, les seules zones potentiellement impactées en termes de sur-aléa de venues d'eau dangereuses le sont en dehors de la zone urbaine de Saint Laurent de la Salanque, zone en arrière de la digue de l'Agouille de la Division, soit au Nord de la RD83 (soit sur les zones non « protégées » : Elles sont alors impactées non pas du fait de la défaillance, mais du fait de l'existence même de la digue : il ne s'agit pas donc de sur-aléas liés à la défaillance de la digue de l'Agouille de la Division [3].

Nous avons également pu relever très ponctuellement des zones très réduites de sur-aléas liés aux venues d'eau dangereuses. Cette analyse a été faite à l'échelle des fines mailles du modèle hydraulique, soit 20 à 50 m² dans le cas présent. Ces zones sont caractérisées par :

- des vitesses de montées supérieures à 20 cm/h ;
- des hauteurs de submersions toujours très faibles, de l'ordre de 5 à 15 cm.

Selon le décret PPRI de juillet 2019 [6] et la doctrine Occitanie [2], en dynamique rapide (croisement de vitesses de montées > 20 cm/h et vitesses d'écoulement > 0,5 m/s), pour des niveaux d'eau en deçà de 30 cm, l'aléas est qualifié de modéré.

Ainsi, la notion de sur-aléas pour ces niveaux d'eau qualifiée « d'extrêmement faible » (soit inférieur à 30 cm selon [2]) pourrait être donc réinterrogée dans le cadre des études de neutralisation.

Conclusion

Afin d'éclairer un GEMAPIEN sur le devenir d'un ouvrage non retenu dans un système d'endiguement, et à la lumière du retour d'expérience des études menées sur le cas des digues de l'Agouille de la Division dans un contexte de « systèmes imbriqués », il convient de cerner successivement :

- le cadre réglementaire et législatif, et notamment le Code de l'Environnement (autorisation au titre de la rubrique 3.2.6.0) ;
- le cadre administratif, englobant les « opérations » de désaffectation (abandon de la fonction de protection contre les inondations) et de déclassement administratif de l'ouvrage (au sens patrimonial afin de sortir l'ouvrage du domaine de l'EPCI-FP ;
- enfin, le fonctionnement hydraulique des ouvrages dans leur contexte global, fonctionnements à analyser également au regard des configurations actuelles et passées des ouvrages et de leurs environnements (évolutions anthropiques jouant un rôle sur la dynamique des inondations)

Au regard des résultats spécifiques obtenus, les points d'attention suivants devraient guider l'analyse hydraulique des sur-aléas dans le cadre d'une étude préalable à la neutralisation :

- l'existence et la configuration d'autres ouvrages en remblai (notamment les remblais d'infrastructures), non « classés et non intégrés dans un système d'endiguement, et non transparents aux écoulements. Ces ouvrages peuvent influencer fortement le fonctionnement du système étudié et impacter la « lecture » des zones de sur-aléa tel que défini
- les seuils de définition des dynamiques d'inondations (vitesses de montées et vitesses d'écoulement). Conforme au décret PPRI 2019 [6], ces seuils conduisent ici à qualifier des emprises de venues d'eau dangereuses sans ouvrage très « larges » et majoritaires. L'analyse de sur-aléa en cas de défaillance d'ouvrage est alors fortement dépendante de l'hypothèse de localisation de la brèche et de la taille des mailles du modèle hydraulique.
- enfin, l'analyse des sur-aléas dans le cadre d'études de neutralisation de digues pourrait être utilement mise en perspective avec les seuils de qualifications d'aléas modérés en dynamiques rapides conformes au décret PPRI de juillet 2019.

Remerciements

Merci à Akim Salmi (ISL) pour les nombreux échanges menés sur ce territoire, notamment relativement à l'historique des études de définition du système d'endiguement de l'Agly.

Merci aux services de la Direction Départementales des Pyrénées-Orientales, Unité Prévention des Risques, notamment Messieurs Darmuzey et Orignac, pour leurs orientations méthodologiques, nettement en application du décret PPRI de juillet 2019.

Merci enfin à Frédéric Nicoleau et au personnel du SMBVA, ainsi qu'à leurs appuis juridiques pour le cadrage de cette mission d'étude.

Références

- [1] Bonnafé A., Soulat P., Grosjean V., Rougier G. – SAFEGE/SUEZ Consulting (2021-2023). SMBVA / DDTM.66. *Étude des zones inondables, avant-projet de sécurisation des digues de l'Agly maritime et élaboration des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) des communes du bassin versant Agly aval.*
- [2] Dollé C., Dubois PO., DREAL Occitanie / DRN / DPRN (2021). *Plan de Prévention des Risques Naturels « Inondation » Définition de l'Aléa Inondation par débordement de cours d'eau et submersion marine (hors crues torrentielles) - Doctrine régionale Occitanie « aléa inondation ».*
- [3] Plasse C., Salmi A. ISL (2019). SMBVA. *Étude de définition du système d'endiguement Agly aval : Définition d'un système d'endiguement avec les ouvrages existants en l'état actuel - régularisation administrative.*
- [4] Plasse C., Salmi A. ISL (2020). SMBVA. *Étude de définition du système d'endiguement Agly aval – Etude de Dangers de l'Agouille de la Division.*
- [5] Version 1 - 30 juin 2022. DGALN/DEB/CASP et DGPR/SRNH/SDCAP/PoNSOH - *Neutralisation des digues autorisées 3.2.6.0 et devenir des ouvrages non transparents ne relevant pas de la rubrique 3.2.6.0.*
- [6] Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine ».